

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

CLASSIFICATION OF COSTS: METHODOLOGICAL APPROACHES

CZU: 657.471.1

DOI: 10.5281/ZENODO.7063742

PAPKOVSKAYA Pelageya

Belarusian state economic university, Minsk, Republic of Belarus

e-mail: pelagea@tut.by, тел. +375 017 209 88 91

Аннотация.

В статье исследуются классификации затрат как один из важных вопросов теории и практики бухгалтерского учета. Проведенный анализ учетной практики, позволил выделить методические подходы обоснования необходимости классификации затрат. Результаты исследования данного вопроса позволили рекомендовать классификацию затрат в изменяющихся условиях хозяйствования, что обеспечит функционирование системы управления формированием себестоимости продукции в различных ее режимах: оперативном, тактическом и стратегическом.

Summary.

The article examines the classification of costs as one of the important issues in the theory and practice of accounting. The analysis of accounting practice made it possible to identify methodological approaches to substantiate the need to classify costs. The results of the study of this issue made it possible to recommend the classification of costs in changing business conditions, which will ensure the functioning of the management system for the formation of the cost of production in its various modes: operational, tactical and strategic.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, классификация затрат, оценка, бухгалтерская (финансовая) отчетность

Keywords: accounting, costs, cost classification, valuation, accounting (financial) reporting

JEL CLASSIFICATIONS: M41

Введение

В целях приведения содержания показателя себестоимость продукции в соответствии с его экономической сущностью необходимо изменить действующий порядок его формирования. В себестоимость должны включаться расходы, связанные с производством продукции, в полном объеме. Для целей налогообложения, сверхнормативные расходы должны увеличить налогооблагаемую прибыль. В этом случае учетно-налоговый показатель прибыли будет отличаться от показателя, отраженного на счетах бухгалтерского учета. При таком подходе изменяются и задачи учета затрат, формирующих себестоимость продукции. Он должен обеспечить учет всех затрат, в том числе в пределах утвержденных норм, нормативов и лимитов. Это должно находить отражение в учетной бухгалтерской и налоговой политике хозяйствующего объекта.

Основное содержание статьи

Главной целью производственного учета является обеспечение сбора данных о затратах для любых возможных потребностей их использования. Затраты – это потребленные факторы производства: живой труд (рабочая сила), сырье и материалы, оборудование и денежные средства. Достижение этой цели возможно на основе классификации, которая раскрывает причину их возникновения вследствие группировки по экономически однородным признакам.

Анализ учетной практики [1] позволяет выделить следующие методические подходы обоснования необходимости классификации затрат:

- классификация затрат способствует более точному определению сходства и различий между их отдельными видами;
- она является основой выбора и становления системы производственного учета, наиболее подходящей для хозяйствующего субъекта;
- классификация является познавательным инструментом самой природы (сущности) затрат, их возникновения и целесообразности;
- классификация становится ориентиром, позволяющим предугадать возможные проблемы их учета (отражения на счетах), использования информации для управления.

Цель изучения затрат определяет специфику (отличительные черты) их классификации. Поэтому исходной предпосылкой классификации затрат должен быть не один признак, а несколько, в зависимости от поставленной цели [2, с. 172]. Признаки классификации затрат определяют причины их возникновения.

Формирование финансовых результатов хозяйствующих субъектов взаимосвязано и обусловлена их финансовыми отношениями с государством. Эта обусловленность определяет необходимость правового нормативного регулирования базовой основы этих взаимоотношений – состава затрат, формирующих себестоимость продукции. Регулирование определения себестоимости продукции устанавливает единый механизм формирования финансовых результатов субъектов хозяйствования, являющихся основой налоговых платежей в бюджет. Единообразный подход к формированию себестоимости продукции устанавливает равные возможности для всех предпринимательских субъектов в формировании государственного бюджета.

Юридический механизм регулирования порядка определения себестоимости продукции, достаточная детализация нормативных положений не допускают различных бухгалтерских трактовок по формированию отчетных данных, в чем заинтересованными выступают как хозяйствующие субъекты, так и государство.

Действующие нормативные положения закрепляют следующие признаки классификации затрат: по видам производств, в разрезе мест их возникновения (структурным подразделениям, центрам ответственности), носителям затрат (объектам учета затрат), по способу включения в себестоимость (прямые и косвенные), по видам затрат (элементам и статьям). Очевидно, что отдельные классификационные признаки из вышеприведенных должны быть регламентированы государством и закреплены в нормативных документах. Другие могут быть зафиксированы в качестве классификационных подходов формирования затрат субъектами хозяйствования. Государственная регламентация классификации затрат должна быть направлена на установление единообразия в формировании налоговой политики всеми хозяйствующими субъектами. На наш взгляд, для этого подлежит регламентации следующая классификация затрат:

- по видам деятельности;
- по видам производств;
- по периодам возникновения;
- по отношению к формированию себестоимости;
- по способу включения в себестоимость;
- по охвату нормированием;
- по элементам.

Действующие экономический и юридический механизмы формирования себестоимости продукции хозяйствующих субъектов предполагают включение отдельных затрат в нормативном порядке, то есть в пределах установленных лимитов, норм и нормативов. В таком порядке включаются затраты на рекламу, маркетинг, информационные, консультационные. Аудиторские услуги, расходы на подготовку кадров, платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Нормативный подход к включению таких затрат в себестоимость предусматривает соблюдение интересов государства в вопросах

формирования бюджета чрез и систему налогов. Он ограничивает размер их включения в себестоимость и тем самым увеличивает налогооблагаемую базу. Обособление нормируемых затрат усиливает роль этой классификационной учетной позиции по отношению к налогообложению.

Группировка затрат по элементам должна быть регламентирована нормативными положениями и юридически закреплена в качестве методологической предпосылки организации учета затрат. Как уже отмечалось, предполагается затраты на производство продукции, включаемые в себестоимость продукции, классифицировать в разрезе следующих элементов: материальные затраты, расходы по оплате труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления.

В настоящее время с усилением роли производственного учета в системе управления хозяйственной деятельностью предприятий наибольший акцент делается на классификацию затрат по отношению к объему производства: постоянные и переменные. Эта группировка затрат обеспечивает оперативный контроль за уровнем затрат в результате исчисления «усеченной» себестоимости по переменным затратам. В результате обеспечивается возможность определять степень влияния затрат на формирование себестоимости.

С учетом вышеизложенного для агропромышленного комплекса рекомендовать следующую номенклатуру статей затрат.

Статьи и элементы затрат:

I. Переменные прямые материальные затраты

1. Сырье и материалы

- семена и посадочный материал
- корма (по видам)
- удобрения
- органические
- минеральные (по видам)
- средства защиты растений и животных (по видам)
- нефтепродукты
- сырье для переработки

II. Переменные прямые денежные затраты

2. Заработная плата штатных работников

3. Заработная плата привлеченных лиц

4. Отчисления на социальные нужды

5. Земельный и другие налоги

III. Переменные косвенные материальные затраты

6. Содержание основных средств

- амортизация
- нефтепродукты
- запасные части
- материалы

7. Работы и услуги

- грузовых автомобилей
- тракторов
- электроснабжения
- водоснабжения
- ремонтной мастерской
- других вспомогательных производств (по видам)

8. Непроизводственные расходы

- естественная убыль
- падеж

- брак

IV. Переменные косвенные денежные средства

9. Заработная плата

10. Отчисления на социальные нужды

V. Постоянные прямые денежные затраты

11. Расходы по страхованию

12. Платежи за кредит

13. Налоги и сборы

VI. Постоянные косвенные материальные затраты

14. Общепроизводственные расходы.

Выводы

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что представленная классификация затрат дает возможность обеспечить функционирование системы управления формированием себестоимости продукции в различных ее режимах: оперативном, тактическом и стратегическом, а также получение показателей «усеченной» и полной себестоимости продукции (работ, услуг) в зависимости от целей управления деятельностью.

Библиография

1. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., № 50
2. Папковская, П.Я. Производственный учет в АПК: теория и методология/ П.Я. Папковская. – Мн.: ООО «Информпресс» 2001г. – 216 с.